

KAIZEN TEXNOLOGIYASI VOSITASIDA MUTOLAA ORQALI BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING AXLOQIY FAZILATLARINI RIVOJLANTIRISH

Kamoljonova Dilfuza Xoldorovna,

*Qori Niyoziy nomidagi TPMI matbuot kotibi,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining xulqini tarbiyalashda mutolaaning o‘rni, axloqiy fazilatlar tasnifi, mutolaa vositalarining janr xususiyatlari va bu jarayonni amaliyotga tadbiq etishda “Kaizen” texnologiyasining o‘rni haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: xulq tarbiyasi, vatanparvarlik, badiiy adabiyot, ilmiy-ommabop kitoblar, uzviylik, bosqichma bosqich natija.

Abstract. This article discusses the role of reading in educating the behavior of primary school students, the classification of moral qualities, the genre characteristics of reading tools, and the role of Kaizen technology in implementing this process in practice.

Keywords: moral education, patriotism, fiction, popular science books, continuity, gradual result.

Mutolaa xulqni tarbiyalovchi, eng yaxshi va samarali vositadir, mutolaa ko‘nikmalarini erta yoshdan bosqichma bosqich va to‘g‘ri tashkil qilish – boshlang‘ich sinf o‘g‘il-qizlarining bilimni oshirishi bilan birga mutolaa orqali xulqini tarbiyalaydi, ularda o‘z xatta-harakatlariga mas‘uliyat, vatanparvarlik, mehr-oqibat, rahm-shavqat ruhida tarbiyalashda muhim rol o‘ynaydi. Bu jarayonda “Kaizen” texnologiyasi mutolaa orqali bola xulqini yaxshi tomonga o‘zgarishini ta‘minlab beradi. Atama yapon tilidan o‘zbek tiliga yaxshi tomonga o‘zgarimoq, deb tarjima qilinadi. Doimiy takomillashib borish, zarur ko‘nikmalarni kompetensiya darajasiga olib chiqish ham “Kaizen” texnologiyasining bosh maqsadi hisoblanadi.

Mazkur texnologiya asosida dastavval biznes operatsiyalari amaliyotida joriy qilingan bo‘lib, hozirda bu texnologiya ko‘plab sohalarda, jumladan, pedagogikadan ham keng qo‘llaniladi.

Yangi bilim va ko‘nikmalar bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda, bosim bermasdan, izchil davom ettirilgan ta‘lim va tarbiyaga asoslanadi.

Xorijiy ilmiy-tadqiqot muassasalarida boshlang‘ich ta‘lim jarayonida mutolaani rivojlantirishning turli modellari ishlab chiqilib, ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, o‘quvchilarda kitobxonlik ko‘nikmalarini shakllantirish orqali ularning ijtimoiy hayotga munosabatlarini kuchaytirish, ijodiy salohiyatini rivojlantirish va pedagogik ijodkorlikni qo‘llab-quvvatlash masalalari dolzarb hisoblanadi. Shu bilan birga, xalqaro pedagogik tajribalarda kitobxonlikni rivojlantirish jarayonini ta‘limning sifat va samaradorligini oshirishning asosiy shartlaridan biri sifatida baholash holatlari keng tarqalgan. Mazkur holatlardan kelib chiqqan holda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirish jarayonini milliy va xalqaro talablar uyg‘unligida takomillashtirish, pedagogik jarayonda innovatsion kitoblardan samarali foydalanish hamda o‘quvchilarning shaxsiy-ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir etuvchi ilmiy asoslangan mexanizmlarni ishlab chiqish bugungi kunning ustuvor vazifasi hisoblanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlay olish salohiyatini shakllantirish, voqelikka ongli munosabat bildirish, shaxsning daxldorlik tuyg‘usi va ijtimoiy faollik sifatlarini tarbiyalash orqali tafakkuri va tasavvuri rivojlangan barkamol shaxsni voyaga yetkazishning me‘yoriy-huquqiy asoslari yaratilgan.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Besh tashabbus, uzluksiz ta‘lim konsepsiyasida ustuvor vazifalar – ma‘naviy yetuk, jismonan sog‘lom, ruhan va aqlan rivojlangan, Vatanga sodiq, qat‘iy hayotiy fuqarolik pozitsiyasiga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish hamda fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish kabi maqsadlar boshlang‘ich ta‘lim tizimini ham qamrab olmoqda. O‘quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, ularning ma‘naviy olamini boyitish va ijtimoiy faolligini kuchaytirish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish dolzarb ahamiyatga ega. Chunki, kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirish – faqat ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan cheklanib qolmay, balki shaxsning intellektual rivojlanishi, ijtimoiy ko‘nikmalarini mustahkamlashi, fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishi va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi uchun muhim zamin yaratadi. Shu asosda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik xususiyatlarini chuqur tahlil qilish, ularni shakllantirishga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash hamda kitobxonlik ko‘nikmalarini samarali tarkib toptirishning ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirish zamonaviy ta‘limning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bu esa, bir tomondan, milliy ma‘naviy merosga tayanishni, ikkinchi tomondan, xalqaro pedagogik tajribalardan samarali foydalanishni taqozo etadi. Ushbu ustuvor vazifalarni amalga oshirish natijasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini aniqlashtirish, kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishni tarkib toptirishning ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirishni taqozo qiladi.

Kaizen texnologiyasi orqali og‘zaki va yozma nutqning ravonligi, savodxonlik darajasini oshirish, diqqat va xotirani yaxshilash, asar sujeti va qahramonlar xatti-harakatidan xulosa chiqarish, emotsional-hissiy ko‘nikmalarni shakllantirish imkoniyati mavjud bo‘ladi.

Ko‘rish orqali qabul qilinadigan – vizual shakldagi kitob turiga surat, rasm, slayd, diagramma, rasmiy jadval kiradi.

Eshitish orqali qabul qilinadigan, audiokitob: qo‘shiq, audio adabiyotlar, ovozli dars mashg‘ulotlari.

Milliy ertaklar, hikoyalar, maqollar, doston va rivoyatlar o‘quvchilarda quyidagi rivojlanish yo‘nalishlarini ta‘minlaydi: kognitiv rivojlanish – so‘z boyligini kengaytiradi, sabab-oqibat bog‘lanishlarini tushunish qobiliyatini rivojlantiradi; ijtimoiy-kommunikativ rivojlanish – guruhviy bahs-munozaralarda qatnashish, o‘z fikrini asosli ifodalash malakasini kuchaytiradi; axloqiy-ma‘naviy rivojlanish – milliy qadriyatlarga hurmat, vatanparvarlik va mehr-oqibat tuyg‘usini mustahkamlaydi; ijodiy rivojlanish – ertak va hikoyalar asosida yangi g‘oyalar ishlab chiqish, tasavvurni kengaytirish imkonini beradi. Shu bois, milliy kitoblardan foydalanish o‘quvchilarda kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishning eng muhim pedagogik vositalaridan biri sifatida e‘tirof etiladi. Mazkur jarayonni yanada samarali yo‘lga qo‘yishda kitobxonlikka ta‘sir etuvchi bir qator omillarni hisobga olish zarur. Jumladan, psixologik omillar – motivatsiya, diqqatni jamlash qobiliyati, irodaviy nazorat va shaxsiy qiziqish darajasi; ijtimoiy omillar – oilaviy muhit, ota-onaning kitobxonlikka bo‘lgan munosabati va tengdoshlarning ta‘siri; pedagogik omillar – o‘qituvchining metodik mahorati, dars jarayonida innovatsion metodlardan foydalanishi, milliy kitoblarning sifatli tanlanishi jarayonni belgilovchi hal qiluvchi omillar hisoblanadi. Mutolaa jarayoniga integrativ yondashuvni qo‘llash – milliy kitoblarni barcha fanlarning tarbiyaviy komponenti sifatida kiritish; xulq-atvor ijtimoiy-pedagogik korreksiyasi, ijtimoiy hamkorlik muhitini shakllantirish – ota-ona, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida birgalikda

mutolaa loyihalarini amalga oshirish dolzarbdir. Shu bilan birga, o‘quvchilarning rivojlanish darajasini tizimli baholashda kognitiv, ijtimoiy-kommunikativ va motivatsion mezonlar asosida monitoring olib borish ta’lim samaradorligini oshiradi. Milliy kitoblar vositasida kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida nafaqat o‘quvchilarning bilim olish jarayonini yuksaltiradi, balki ularning milliy qadriyatlarga munosabati, mustaqil fikrlash qobiliyati, ijodkorligi va ijtimoiy faolligini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa, “Yangi O‘zbekiston” ta’lim tizimining ustuvor maqsadlari – intellektual salohiyatli, ma’naviy yetuk, mustaqil qaror qabul qila oladigan va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘sha oladigan barkamol avlodni tarbiyalash bilan bevosita uyg‘unlashadi.

Demak, tahlillar shuni ko‘rsatadiki, xalqaro tajribalar va milliy kitob uyg‘unligida tashkil etilgan kitobxonlik jarayoni o‘quvchilarda nafaqat bilim va ko‘nikmalarni, balki mustaqil fikrlash, ijodiy tasavvur va ijtimoiy mas’uliyatni rivojlantirish imkonini beradi. Shu sababli, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirish jarayonini ta’lim-tarbiya tizimining ustuvor vazifasi sifatida ko‘rish, uni innovatsion metodlar va milliy qadriyatlar uyg‘unligida tashkil etish bugungi kunda dolzarb pedagogik zaruriyat hisoblanadi.

Milliy kitoblar vositasida o‘quvchilarning kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirish jarayoni ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlarning mavjudligi va ularning uyg‘unligiga bevosita bog‘liqdir. Avvalo, oilaviy muhit bu jarayonning tabiiy boshlang‘ich nuqtasidir. Ota-onalarning farzandlari bilan birgalikda ertak va hikoyalar mutolaasi, uy sharoitida milliy adabiyot namunalari iborat kichik kutubxona yaratish, ota-onalarning o‘zlari muntazam kitob o‘qib, farzandlariga shaxsiy namuna bo‘lib ta’sir ko‘rsatishi bolalarda kitobga barqaror qiziqish uyg‘otadi. Bu omillar, bir tomondan, o‘quvchilarning ma’naviy ehtiyojlarini shakllantirsa, ikkinchi tomondan, mustaqil mutolaa qilishga ichki motivatsiyani kuchaytiradi.

Jamiyat va mahalla muhitida ham kitobxonlikni rivojlantirishning shart-sharoitlari katta ahamiyat kasb etadi. Mahalla kutubxonalarini jonlantirish, bolalar uchun ertak va hikoya burchaklarini tashkil etish, yoshlar markazlari va jamoat tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladigan ijtimoiy loyihalar o‘quvchilarni muntazam kitobxonlikka jalb qiladi. Ota-ona va bola birgalikda kitob o‘qib, xulosalar chiqaradigan loyihalar esa nafaqat kitobxonlik madaniyatini, balki oilaviy qadriyatlar mustahkamligini ham ta’minlaydi. Bu orqali jamiyat miqyosida kitobxonlik madaniyatining kengayishi, yosh avlodning ma’naviy dunyosi va intellektual salohiyatining ortishi kuzatiladi.

Psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash shart-sharoitlari o‘quvchilarning yosh xususiyatlariga mos yondashuvni talab etadi. Bolalarga yoshiga mos, qiziqarli va rang-barang milliy kitoblarni tanlab berish, rag‘batlantirish tizimi orqali kitob mutolaasiga ichki ehtiyojni shakllantirish zarur. O‘qituvchilarning milliy adabiy merosni o‘quvchilarga yetkazishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishi esa, jarayon samaradorligini yanada oshiradi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullayeva N.Sh. Bolalar adabiyoti o‘quv qo‘llanmasi. – Toshkent: Erudit, – 2024, 396 b.
2. Adler Mortimer, Doren Charlz Van. Kitoblar qanday o‘qiladi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022 414-450-bet.
3. Ahmadjonova Odina. Sayoq tuxumcha. G‘uncha jurnali, 2024-yil, 10-son 9-bet.
4. Alisher Navoiy hikmatlari. Zabarjadmedia: – Toshkent: 2021. – 90 b.